

Д4.2 Кратка политическа справка

Водещ партньор: Център за мир, ненасилие и човешки права - Осиек

Ниво на
разпространение: Публично

Дата: 14/08/2024

Договор за
изпълнение: 101090815

Финансирано от Европейския съюз

Информация за проекта

Номер на договор за изпълнение	101090815
Съкращение	RELEASE
Наименование	Намаляване на прекомерното използване на досъдебното задържане чрез хармонизиране на практиките и предлагане на алтернативи
Ключови думи	наказателни дела, задържане, досъдебно производство, обвиняем
Начална дата	01/10/2022
Срок за изпълнение	24 месеца
Координатор	Фондация „Право и Интернет“

Информация за документа

Работен пакет	РП4: Наръчник и Кратка политическа справка
Резултат	Д4.2 Кратка политическа справка
Дата	14/08/2024
Вид	Доклад
Ниво на разпространение	Публично
Основен бенефициент	Център за мир, ненасилие и човешки права - Осиек
Главен автор(и)	Тена Мур
Редактор(и) на документа	Мария Лачова (ФПИ), Деница Кожухарова (ФПИ)

Контрол на версиите на документа

Версия	Дата	Автор	Коментар
0.1	11/06/2024	Тена Мур (ЦНМЧП), Наталия Хавелка (ЦНМЧП)	Съставяне на съдържанието на документа
1.1	10/07/2024	Тена Мур(ЦНМЧП), Наталия Хавелка (ЦНМЧП)	Първа версия на доклада
1.2	07/08/2024	Тена Мур (ЦНМЧП)	Втора версия на доклада
1.3	14/08/2024	Мария Лачова (ФПИ), Деница Кожухарова (ФПИ)	Вътрешна проверка на доклада
1.4	14/08/2024	Мария Лачова (ФПИ), Деница Кожухарова (ФПИ)	Финална версия и вътрешен преглед

Пояснение относно отговорността

Съдържанието на този документ е отговорност единствено на автора(ите) и не отразява непременно мнението на Европейския съюз.

Авторско право

Този материал съдържа оригинална непубликувана работа, освен когато ясно е посочено друго. Признаването на предишни публикувани материали и на работата на други е направено чрез подходящо цитиране, цитат или и двете. Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

Използвани съкращения

БНПК	Български Наказателно-процесуален кодекс
ГНПК	Гръцки наказателно-процесуален кодекс
ГНПК	Гръцки наказателно – процесуален кодекс
ЕЗН	Европейска заповед за надзор
ЕК	Европейска Комисия
ЕС	Европейски съюз
ЗПС	Задържане под стража
ПНПК	Полски наказателно-процесуален кодекс
ПНПК	Полски Наказателно-процесуален кодекс
СЗО	Световна здравна организация
СНПК	Словашки наказателно-процесуален кодекс
ХНПК	Хърватски Наказателно-процесуален кодекс

Списък на фигурите

Фигура 1 Процент на задържаните в досъдебното производство спрямо цялата затворническа популациямо цяляата затво	12
Фигура 2 Средни дневни разходи за едно задържано лице (в евро).....	18

Списък на таблиците

Таблица 1 - Максимален срок на задържането в рамките на досъдебното производство.....	11
---	----

Съдържание

1	Резюме.....	10
1.1	Прекомерното използване на задържането под стража и несъответствие в практиката.....	11
1.2	Алтернативни мерки в държавите от Консорциума.....	12
1.3	Ефектите от задържането под стража върху психичното здраве.....	14
2	Разработване на предложени решения.....	14
2.1	Икономически ефективни средства за изпълнение.....	17
3	Политически препоръки за държавите от Консорциума.....	19
3.1	Полша.....	19
3.2	Гърция.....	20
3.3	Хърватска.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	България.....	22
3.5	Словакия.....	24
4	Заключение.....	25
5	Източници.....	26
5.1	Правни инструменти на ЕС и други документи:.....	26
5.2	Правни документи на Съвета на Европа.....	26
5.3	Национална правна рамка.....	27
5.4	Други източници.....	27

Общ преглед

Липсата на прилагане на наказания, различни от лишаване от свобода, води до застой на правосъдието и претоварване на съдиите и прокурорите, което ги принуждава да постановяват бързи присъди. Списъкът на съществуващите алтернативни мерки в страните от Европейския съюз (ЕС) е дълъг, но въпреки това много малко от тях се използват. В съответствие с това целта на краткия преглед на политиката е да се подчертае необходимостта от ограничаване на прекомерното използване на задържането под стража в рамките на досъдебното производство и приемането на алтернативни мерки. Това са предложените препоръки за намаляване на задържането под стража в досъдебното производство на практика:

1. По-нататъшно обучение на съдиите и прокурорите относно алтернативните мерки;
2. По-голямото сътрудничество между държавите-членки на ЕС е от решаващо значение, за да се ограничат съществуващите понастоящем различия в практиката;
3. Следва да се определят съгласувани срокове за всички алтернативни мерки, които периодично да се преразглеждат.

1 Резюме

Прекомерното използване на задържането под стража като мярка за неотклонение в наказателния процес е видно от пренаселеността на европейските затвори. Липсата на прилагане на мерки за неотклонение, различни от „задържане под стража“, предизвиква застои в правосъдните системи и претоварва съдиите и прокурорите, като ги принуждава да постановяват бързи присъди. Списъкът на съществуващите алтернативни мерки в страните от Европейския съюз (ЕС) е дълъг, но въпреки това алтернативи се прилагат твърде рядко. В тази връзка Европейската комисия (ЕК) вече предупреди държавите членки на ЕС да използват задържането под стража (ЗПС) само като крайна мярка, а не като превантивна такава.

Това са само някои от изводите, направени в разговорите със съдии и адвокати от страните от ЕС:

- Затворите са изключително пренаселени (205% от капацитета на хърватските затвори);
- Съдиите се чувстват принудени да задържат хора в ареста, за да предотвратят медийни критики;
- Мерките, несвързани със задържане под стража, като електронно наблюдение и освобождаване под гаранция, са доказано успешни, но почти не се използват на практика;
- Съдиите не са достатъчно запознати с алтернативите и са свикнали да използват задържането под стража;
- Държавите-членки на ЕС следва повече да си сътрудничат по тези въпроси.

Въпреки това съществуването на различни алтернативни мерки в страните от ЕС позволява да се създаде солидна основа за по-честото прилагане на мерки за неотклонение, несвързани със задържане под стража, в практиката. В съответствие с това целта на настоящия кратък преглед на политики е да се подчертае необходимостта от ограничаване на прекомерното използване на мярката за неотклонение „задържане под стража“ и прилагането на алтернативни мерки. Това са предложените препоръки за намаляване на задържането под стража в досъдебното производство на практика:

1. Продължаващо обучение на съдии и прокурори относно алтернативни мерки за неотклонение в рамките на досъдебната фаза на наказателния процес;
2. Засиленото сътрудничество между държавите-членки на ЕС е от решаващо значение, за да се ограничат съществуващите понастоящем различия в практиката;

3. Необходимо е да се определят съгласувани срокове за всички алтернативни мерки, които периодично да се преразглеждат.

1.1 Прекомерно използване на задържането под стража и несъответствие в практиката

Що се отнася до затворническата популация, 22% от всички де факто лишени от свобода лица в ЕС са задържани в рамките на досъдебното производство, като Хърватия е една от седемте държави в ЕС с най-висок процент на задържани в рамките на досъдебното производство. В допълнение, средната продължителност на задържането под стража е неоправдана и варира в рамките на страните в Европа. Така например в Словения задържането под стража по време на досъдебно производство продължава средно почти 13 месеца, а в Гърция - 12 месеца. Някои от по-високите показатели за средната продължителност на задържането под стража в досъдебното производство (в месеци) са установени и в България (6,5), след това в Словакия (3,9), докато Полша и Хърватия не споделят подобна информация. Различията в практиката могат да се видят в разликата в максималните срокове на задържане под стража по време на досъдебно производство в Европа, които варират от по-малко от 1 година до повече от 5 години. В шест държави-членки на ЕС, не е въведен максимален срок за задържане под стража (Белгия, Кипър, Финландия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия), докато в Италия и Румъния ограничението за задържане под стража е повече от 5 години (Съвет на Европейския съюз, 2022 г.) (вж. Таблица 1.).

Таблица 1 - Максимален срок на задържането в рамките на досъдебното производство

Продължителност	Партньорска страна
По-малко от година	Словакия
Между 1 и 2 години	България, Гърция, Полша
Между 2 и 5 години	Хърватия

Шестнадесет затворнически администрации отбелязват значително увеличение на броя на затворниците си от януари 2022 г. до януари 2023 г., като водеща е Република Молдова (+52%). Сред държавите-членки на ЕС, в които също се наблюдава увеличение, са Хърватска (+10%) и България (+8,1%). Процентът на лишените от свобода

намалява значително само в няколко държави, една от които е Гърция (-5,2 %), докато в 23 пенитенциарни администрации, той остава стабилен (Съвет на Европа, 2024 г.).

През 2021 г. един от всеки петима затворници в Европа е задържан в следствения арест, което прави среден процент от 21,6% от задържаните в досъдебното производство във всички европейски затвори. В Хърватия през 2021 г. 36,3% (1281) от общия брой затворници (3531) не изтърпяват окончателна присъда в пенитенциарни институции (вж. Фигура 1.). Освен това всеки четвърти затворник в Гърция е задържан за повече от една година, като задържането под стража в досъдебното производство е използвано като „аванс“ от присъдата.

Фигура 1 Процент на задържаните в досъдебното производство спрямо цялата затворническа популация

% of detainees in pre-trial detention compared to the prison population

1.2 Алтернативни мерки в държавите, партньори по проекта

Понастоящем **Полша** предлага следните алтернативи (често използвани в комбинация):

- имуществена гаранция („гаранция“); социална гаранция;
- гаранция от надеждно лице;
- полицейски надзор или надзор от началник на военна служба;
- заповед за напускане на определен район;
- спиране на правомощия, ограничителна заповед;

- забрана за контакт и публикуване на заповед, отнасяща се до член на медицинския персонал или до лица, които го подпомагат, забрана за напускане на страната (член 266 от ПНПК).

Алтернативните мерки, които съществуват в **Гърция**, са следните:

- гаранция;
- докладване пред разследващия полицейски орган;
- забрана за напускане или достъп до определено място или забрана за напускане на страната;
- забрана за срещи или връзки с определени лица; и
- домашен арест с електронно наблюдение (член 286 от ГНПК).

В **Хърватска** Наказателно-процесуалният кодекс (ХНПК) допуска следните алтернативи на задържане под стража:

- освобождаване под гаранция;
- домашен арест; и
- обезпечителни мерки.

Обезпечителните мерките включват:

1. забрана за напускане на жилището;
2. забрана за напускане на определено място или район;
3. задължение на подсъдимия да се отчита редовно пред определено лице или държавен орган;
4. забрана за приближаване до определено лице, забрана за установяване или поддържане на връзка с определено лице;
5. забрана за извършване на определена стопанска дейност, временно изземване на паспорт и други документи, които служат за преминаване на държавната граница;
6. временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство;
7. забрана за преследване или тормоз на жертвата или на друго лице;
8. отстраняване от дома, забрана за достъп до интернет (член 98 от ХНПК).

Видовете и най-често прилаганите алтернативи на задържането под стража в **България** са:

- подписка (най-често се прилага в страни с добро сътрудничество между полицията и съдебната система);

- домашен арест (по-често без технически надзор);
- освобождаване под гаранция; („БНПК“)

Словашкият наказателно-процесуален кодекс (СНПК) ограничава обхвата на случаите за прилагане на задържането под стража (член 71 от СНПК). Член 80 и член 81 от СНПК предвиждат случаите, в които обвиняемият може да бъде освободен до гледане на делото и определят алтернативите на задържането под стража, които включват:

- замяна на задържането под стража с поръчителство от доверено лице или заинтересувани граждани;
- писмено обещание на обвиняемия;
- заместване под надзор на служител по пробация и медиация; или
- финансова гаранция (гаранция, депозит).

1.3 Последиците от задържането под стража върху психичното здраве

Задържането под стража в рамките на досъдебното производство е една от основните причини за самоубийство. В Европа на 10 000 души в следствения арест се падат 17,5 самоубийства, докато при останалите затворници този дял е 8,54 смъртни случая. Чешката република е с най-висок брой в ЕС - 51 самоубийства, докато в Словакия се отчитат почти 19 самоубийства на задържани лица на 10 000 души в следствения арест. Световната здравна организация (СЗО) предупреждава, че първите няколко часа и дни са най-критични, когато става въпрос за задържани лица, които отнемат живота си. Все още не е налице цялостна и конкретна програма, която да се прилага в центровете за задържане по повод превенция на самоубийство. СЗО също така отбелязва как процентът на самоубийство при задържаните в досъдебното производство е три пъти по-висок от този на осъдените затворници. Диспропорцията в резултат от задържането в досъдебното производство продължава да е очевидна, тъй като засяга предимно хора с нисък социално-икономически статус; свързана е с невъзможността да се внесе гаранция, води до загуба на работа и т.н.

2 Разработване на предложени решения

Настоящата кратка политическа справка е отчасти резултат от проучване, проведено в рамките на проекта RELEASE. Основната цел на проекта RELEASE е да допринесе за съгласуваното прилагане на законите на ЕС в държавите-партньори по

проекта и да насърчи съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Проектът се стреми да улесни установяването на взаимно доверие между целевите групи и подобряването на националните правосъдни системи. По-специално проектът RELEASE се фокусира върху изискванията за задържане в досъдебното производство и тяхното прилагане, като подкрепя ефективността на влезлите в сила решения по този въпрос и установяването на единен европейски подход. Държавите, включили се в рамките на проекта, са България, Словакия, Хърватия, Гърция и Полша.

Въпросното проучване включва преглед на националната правна рамка, преглед на литературата и анализ на съдебната практика. То се основава на събиране на общи и статистически данни. Чрез съчетаване на прегледа на националната правна рамка на всяка партньорска държава, прегледа на литературата и анализа на съдебната практика, проучването предлага цялостен преглед на актуалното състояние във всяка партньорска държава.

Във връзка с казаното по-горе, основните аргументи, върху които се фокусира настоящият кратък преглед на политики, са следните:

1. Използването на задържането под стража в рамките на досъдебното производство оказва непропорционално въздействие върху лицата, принадлежащи към уязвими и маргинализирани групи, и накърнява правата на човека;
2. Прекомерното прилагане на задържането под стража в досъдебното производство оказва отрицателно въздействие върху националните наказателноправни системи и подкопава върховенството на правото на национално равнище;
3. Задържането под стража следва да се използва само като крайна мярка, както е предвидено, а не като наказание.

Основните предимства на мерките за неотклонение, несвързани с лишаване от свобода (в зависимост от вида на мярката), включват:

- обвиненият остава със семейството си, запазва социалните си връзки и не губи работата си;
- намаляване на разходите за лишаване от свобода;
- подобряване на работата на съдебната система;
- намаляване на броя на затворническата популация;
- техническото проследяване позволява наблюдение на лицето по всяко време.

В случай че задържаните лица загубят връзката с членовете на семейството си, загубят работата си и т.н., рискът от повторно извършване на престъпление е по-висок. По време на пандемията от COVID-19, когато пенитенциарните институции са принудени да намалят броя на лишени от свобода в световен мащаб, успех е постигнат в държави като Португалия и Бахрейн с примери за добри практики при използването на мерки, несвързани с лишаване от свобода. (Тайландски институт на правосъдието, 2022 г.). В същото време, в други държави се наблюдават по-високи нива на затворническата популация дори по време на пандемията, което поставя под въпрос върховенството на правото в Европа (Fair Trials, 2021 г.).

Когато става въпрос за несправедливост в досъдебното производство, една от основните причини е страхът на съдиите от медийни критики, особено в случаи, в които се очаква тежко наказание. В резултат, решенията им се влияят от външна критика и се прибързва с тях, без да има налице фактически доказателства за удължаване на задържането под стража. Престоят в ареста затруднява събирането на доказателства за невинността на лицето и неговите лични характеристики. Пренаселеността и не особено добрите санитарно-хигиенни условия в пенитенциарните заведения представляват риск както за задържаните, така и за служителите на затвора и затворническия персонал. Освен това задържането на лица в следствения арест предполага значителни допълнителни разходи в сравнение с алтернативните и по-малко ограничителни мерки. Задържаните съобщават, че са по-склонни да се признаят за виновни, когато са в следствения арест, дори и да са невинни, тъй като се страхуват от по-дълга присъда. Те също така се чувстват принудени да се признаят за виновни от полицията и/или прокуратурата. От друга страна, съдиите се страхуват от последиците при освобождаване на правонарушители и от това, че освобождаването им може да доведе повторно извършване на престъпление, в който случай съдиите чувстват, че вината пада върху тях. Прекомерното използване на задържането под стража в досъдебното производство е една от основните причини за пренаселеността на затворите в световен мащаб. Като се имат предвид по-високите ежедневни разходи за лишаване от свобода, алтернативните мерки водят и по-малки икономически вреди (Хърд & Феър, 2019 г.).

В тази връзка по време на работните срещи със съдии, адвокати и практикуващи юристи възникнаха следните предложения:

- стриктно спазване на принципа на пропорционалност;

- постоянно, продължително и задължително обучение на всички експерти в областта на правосъдието в контекста на непрекъснатите социални и политически промени;
- критично разглеждане на ролята на медиите в областта на правосъдието;
- активиране и бдителност относно механизмите за одит на лица и институции, които възпрепятстват работата на правосъдието по този конкретен въпрос;
- приемане и използване на съвременни технологични средства за улесняване на алтернативните мерки (електронно наблюдение, географско определяне на местоположение);
- постоянно и ефективно наблюдение на обвиняемия при прилагането на алтернативни мерки;
- определяне на срокове на прилагането за всички алтернативни мерки;
- значително активизиране на съдебната полиция, натоварена с прилагането на алтернативните мерки.

2.1 Икономически ефективни средства за изпълнение

Освен значителното въздействие върху лицата, което води до нарушаване на някои от основните им човешки права и свободи, наличните изследвания показват, че прекомерното използване на задържането под стража в досъдебното производство води и до допълнителни разходи, които са значително по-високи от алтернативите, и следователно това може да доведе до допълнителни икономически и социални вреди.¹

Средните дневни разходи за едно задържано лице варират от няколко евро до почти 60 евро. Едни от най-ниските разходи са в България - 5,70 евро, след това разходите бързо нарастват в Гърция - 28 евро, след това в Полша - 29,90 евро, Хърватия - 55,4 евро, и накрая, най-високите средни дневни разходи за задържано лице са в Словакия - до 56,60 евро (Европейска комисия, 2022 г.) (вж. фигура 2.).

¹ Виж напр., Catherine Heard and Helen Fair, Institute for Crime and Justice Policy Research, Birkbeck University of London, 'Pre-trial detention and its over-use', November 2019, достъпен на: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf, стр. 8; Виж още, Open Society Justice Initiative & UNDP, 'The Socioeconomic impact of pre-trial detention,' New York: Open Society, 2011, достъпен на: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/84baf76d-0764-42db-9ddd-0106dbc5c400/socioeconomic-impact-pretrial-detention-02012011.pdf>; Виж още, CSES, 'Study on financial and Other Impacts for an Impact Assessment of a Measure Covering Rights for Suspects and Accused Persons who are in Pre-Trial Detention', 2016,

Фигура 2 Средни дневни разходи за едно задържано лице (в евро)

Average daily cost per detainee in Euros

Електронното наблюдение се използва все по-често през последните няколко години и се оказва една от най-ефективните алтернативи на задържането под стража. През 2019 г. България въвежда домашен арест с електронно проследяване и в резултат на това 137 души избягват задържането под стража. Използването на електронното наблюдение като мярка би подобрило и проблемите с пренаселеността, с които се сблъскват всички европейски затвори. Въпреки наличието на разнообразни мерки, несвързани с лишаване от свобода, държавите съобщават за оскъдното им използване на практика (Хърватия, Полша и Словакия). Една от причините за това е непознаването на тези мерки от страна на съдебната власт. Следователно въпросът за съществуването на алтернативни мерки не е основната причина за прекомерната употреба на задържането под стража. Необходимо е съответно допълнително обучение относно възможността за по-висок процент на прилагане на мерки, несвързани с лишаване от свобода (Европейска комисия, 2022 г.). Съобщава се също, че Европейската заповед за надзор не се използва достатъчно във всички държави-членки на ЕС, като Испания издава само седем такива заповеди в периода 2015-2020 г. (Венансио, Р., Либерато, П., дас Невес, П. и Апостоло, Дж. Октомври, 2022). Следва да се има предвид още, че гаранцията повишава вероятността обвиняемите да се явят отново в съда, а с това намалява разходите за системата на наказателното правосъдие (Лиу, П., Нън, Р. и Шамбоу, Д. 2018) .

3 Политически препоръки спрямо партньорските държавите

3.1 Полша

Въпреки че Полша е на сравнително ниско място в списъка на страните, в които редовно се прилага задържане под стража, година след година броят на лицата, на които е наложена мярка „задържане под стража“, се увеличава. Според полското законодателство принципът е прилагане на задържане под стража, когато други мерки (без лишаване от свобода) са недостатъчни. На практика този принцип изглежда е обърнат - първо се разглежда приложимостта на задържане под стража в досъдебното производство и едва след това се анализира дали мерките, несвързани с лишаване от свобода, все пак ще са достатъчни. Ето защо законодателите следва да се стремят да въведат такива разпоредби, които да насърчат прокурорите и съдиите да използват мерки за неотклонение, несвързани с лишаване от свобода.

В хода на събитията по проекта полските заинтересовани страни посочват, че трябва да се обмисли разширяване на „каталога“ на мерките за неотклонение без лишаване от свобода, като например:

- забрана за напускане на Шенгенската зона;
- въвеждане на система за електронно наблюдение, чрез която правоприлагащите органи ще следят местонахождението на лицето.

Последната мярка е въведена в миналото, но след няколко месеца, поради политически промени, е премахната и ефективността ѝ не е проверена. Сред заинтересованите страни се проведе и дискусия относно предпоставките, на които се основават мерките за неотклонение в досъдебното производство. Сред най-обсъжданите теми бяха:

- валидността на предпоставката за вероятността от налагането на тежко наказание като самостоятелно основание за използването на тази мярка за изолация;
- времето, с което страните разполагат до заседанието на съда, на което той ще реши дали да използва задържане под стража.

3.2 Гърция

Приема се, че за да се изпълни целта на тази кратка справка, а именно да се осигури явяването на обвиняемия в съдебния процес и неговото съобразяване с присъдата, която може да му бъде наложена, съдът не трябва да прибегва до „лесното“ решение - задържането под стража. Въпреки това, за да може съдът да работи системно не само за намирането на алтернативни мерки, но и главно за установяването на ефективно прилагане на тези мерки в правната система, при доминираща подкрепа на тези мерки от страна на политическата система, алтернативите трябва да бъдат подсилени с подходящ надзор, така че да станат ефективни. Следователно те могат да бъдат наложени на лица, които нямат известно местожителство в страната (чужденци, имигранти), така че да станат реална възможност и за други категории лица. Налагането на алтернативни мерки може да се засили и ако държавата поеме разходите за тях², така че да могат да се включат и по-нископоставените социално-икономически групи.

В Гърция мерките, несвързани с лишаване от свобода, се използват широко, но не се спазват. В случай на задържане под стража задържаното лице има право да поиска замяна на задържането под стража или ограничителната мярка след изтичането на определен срок.

Някои подобрения могат да бъдат направени в законодателната рамка за прилагане на добри практики чрез унифициране на стандартите. От решаващо значение е да се осигури достъп до инфраструктура и професионални услуги на съдиите, за да се оцени всеки риск при подкрепата на тези алтернативни мерки. Освен това е важно практическото обучение на разследващите органи в съответствие с правилата на ЕСПЧ и международните договори.

Във всеки случай наблюдението и обучението на съдиите и прокурорите за прилагане на задържането под стража и алтернативни мерки за неотклонение чрез добри практики се считат за необходими и ще бъдат от полза. Обменът на добри практики улеснява процеса на вземане на решения. Международното сътрудничество и обменът на добри практики имат благоприятен ефект в областта на правосъдието в Гърция.

Освен това, за да се подобри прилагането на алтернативни мерки, трябва да се вземат предвид следните точки:

² Б. пр. в Гърция разходите за електронно проследяване са за сметка на обвиняемото лице.

- по-ефективно сътрудничество между съдебните, социалните и правоохранителни органи;
- усъвършенстване на средствата за електронно наблюдение, като например намаляване на разходите, осигуряване на геолокация и др.;
- обмен на знания и процедури с други юрисдикции;
- провеждане на обучения и семинари относно използването на алтернативни мерки и отрицателните последици от задържането под стража в досъдебното производство;
- въвеждане на нов орган/власт, който да отговаря за доброто и правилно прилагане на наложената мярка за неотклонение;
- публикуване на официални статистически данни на всеки 3, максимум 6 месеца относно броя на задържаните в страната.

3.3 Хърватия

Въпреки че (Liu, Nunn & Shambaugh, 2018) в Хърватия са налице достатъчно устройства за електронно проследяване (над 100 броя), съдиите твърдят, че през последната година само няколко от тях са били използвани с цел предотвратяване на задържане под стража. Освен това, предвид споделеното от съдиите в рамките на събитията по този проект - как се чувстват притиснати да поставят обвиняемите в режим на задържане под стража по чувствителни за обществеността медийни дела, повишаването на осведомеността чрез медиите би подобрило практиката на използване на задържането под стража в досъдебното производство като превантивна мярка. Наложително е също така да се обърне внимание на пренаселеността на хърватските затвори, като капацитетът на затвора в Осиек е 205%, следван плътно от този в Карловац - 170%. Тази свръхнаселеност в пенитенциарните заведения не осигурява подходящи условия на труд за служителите на затворите и останалия персонал, както и за самите лишени от свобода. Предвид че, задържането пречи на обвиняемите да съберат всички необходими доказателства по делото, докато те същевременно се чувстват притиснати да се признаят за виновни, съдебната система следва да бъде предупредена за неадекватността на практиката по време на съдебния процес. Следва да се провежда продължаващо обучение на съдии, адвокати и практикуващи юристи относно прилагането на алтернативи и ползите, които те биха донесли на наказателноправната система като цяло. Те трябва също така да бъдат запознати с проблемите и рисковете, свързани с психичното здраве, пред които са изправени задържаните лица през първите няколко дни в ареста. Освен това споделянето на примери за добри практики относно алтернативни мерки, които са

успешни на световно равнище, е възможно при по-активно сътрудничество между държавите-членки на ЕС, каквото е и постигнато в рамките на този проект.

В препоръките на ЕК от 2022 г. се пояснява, че към задържаните лица трябва да се подхожда с уважение и достойнство, особено предвид забраната за изтезания и нечовешко или унижително отношение или наказание, както е предвидено в член 3 от Европейската конвенция за правата на човека и член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите-членки следва да преразглеждат причините за задържане на период от максимум 1 месец.

Някои от възможните мерки включват:

- задължения да се явяват пред съдебен орган, когато това се изисква, да не пречат на правосъдието и да не извършват определени действия, включително такива, свързани с упражняване на професия или заемане на определена длъжност;
- изисквания за ежедневно или периодично докладване пред съдебен орган, полиция или друг орган;
- изисквания за приемане на надзор от агенция, назначена от съдебния орган;
- изисквания за електронно наблюдение;
- изисквания за пребиваване на определен адрес, със или без условия относно часовете, които трябва да се прекарват там;
- изисквания да не напускат или влизат в определени места или райони без разрешение;
- изисквания да не се срещат с определени лица без разрешение;
- изисквания за предаване на паспорти или други документи за самоличност; и
- изисквания за предоставяне или осигуряване на финансови или други форми на гаранции за провеждане на съдебен процес (Европейска комисия, 2022 г.).

3.4 България

В България мнозинството от практикуващите юристи признава, че редица негативни последици за задържаното лице и неговите близки често се пренебрегват. Адвокати и магистрати са съгласни, че задържането противоречи на презумпцията за невиновност и следва да се прилага ограничително, само при тежки престъпления и/или при изключителни обстоятелства. Натискът от страна на медиите и общественото мнение върху съда и рискът от неефективност на алтернативните досъдебни мерки се разглеждат като основни причини за прекомерното използване на задържане под стража.

Един от начините за ограничаване на прилагането на тази най-тежка мярка е да се събере допълнителна информация за обвиняемото лице, освен тази, събрана от полицията по време на разследването, когато се взема решение за налагане на мярка за неотклонение. Освен това винаги следва да се търси информация за предишни престъпления и присъди, както и информация за професионалния и семейния статус на лицето, в т.ч. зависимостта на членовете на семейството от него, условията на живот, здравословното му състояние. Необходимо е да се направи цялостна оценка на информацията, както по отношение на риска от продължаване на престъпната дейност или бягство, така и по отношение на потенциалното въздействие на задържането върху лицето и/или неговото семейство. Това трябва да се напомни на прокуратурата, тъй като тя е длъжна да събира както обвинителни, така и оправдателни доказателства, докато адвокатът на защитата (както ако е нает от обвиняемия, така и ако му е назначен по силата на правна помощ) следва да бъде категоричен при представянето на тази информация пред съда по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение в досъдебното производство.

Европейската заповед за надзор, въведена с Рамковото решение на Съвета от 2009 г. за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз, въз основа на принципа на взаимното признаване на актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на задържането под стража, е инструмент за избягване или съкращаване на срока на задържане, който позволява на обвиняемия да изчака съдебния процес в страната, в която пребивава, както и за равно третиране на чужденци и други граждани. Въпреки това този инструмент е широко неизвестен на практикуващите юристи, което го прави неефективен на практика. За тази цел следва да се положат повече системни усилия (повишаване на осведомеността, обучение и дейности за взаимно обучение на международно равнище), за да се намали не само използването на задържането под стража в трансгранични случаи, но и да се засили взаимното доверие между държавите-членки на ЕС.

Разширяването на приложението на алтернативите на задържането в досъдебното производство може да се осъществи чрез:

- избор на подходяща мярка за всеки конкретен случай;
- събиране на повече информация за обвиняемия (неговата личност, социална среда и т.н.), за да се вземе информирано решение;
- предоставяне на добре обоснован анализ в решението на Съда защо не е приложена алтернативна мярка;

- Научен анализ на ефективността на съществуващите алтернативи и установяване на методологии за оценка на риска;
- При по-леки престъпления, по правило да се прилагат алтернативи;
- Обучение на практикуващите юристи относно съществуващите алтернативи и начина на тяхното прилагане;
- Редовно публикуване в медиите на успешни практически примери за прилагане на алтернативни мерки в досъдебното производство;
- въвеждане в българския Наказателно-процесуален кодекс на допълнителни алтернативни мерки (задължение за прекарване на определени часове на определено място, ограничаване на придвижването, забрана за извършване на умишлено престъпление, уведомяване на съответния компетентен орган през определен период от време и т.н.), които дават възможност на съда да ги налага поотделно или кумулативно (например да комбинира гаранцията с ограничаване на придвижването и ограничаване на контактите с определени лица), за да осигури присъствието на обвиняемия в наказателния процес.

3.5 Словакия

Що се отнася до Словакия, извършените до момента дейности по проекта - независимо дали става въпрос за отговорите на целевата група от съдии, прокурори, адвокати на въпросниците или за дейностите за взаимно обучение - национални семинари - показват, че сред целевата група съществува консенсус относно значението на увеличеното прилагане на алтернативи на задържането под стража. Въпреки това целевата група е съгласна, че съществуват значителни практически недостатъци, които силно ограничават използването на алтернативи в по-голям мащаб. Това не са законодателни недостатъци, а по-скоро чисто практико-технически недостатъци, които всъщност възпрепятстват използването на алтернативи. От гледна точка на съдиите и прокурорите в много случаи не става въпрос за нежелание или категоричен отказ да се налагат алтернативи, а по-скоро за отчитане на практическите ограничения, които ограничават тяхната използваемост.

В много случаи съдиите прибягват до налагане на задържане под стража не защото го смятат за необходимо или най-подходящо, а поради практическите недостатъци при налагане и прилагане на алтернативи в условията на Словашката република.

Отговорите на въпросника показват, че в Словакия целевата група възприема освобождаването под гаранция и наблюдението на обвиняемия от служител по пробация и медиация като най-ефективната алтернатива на задържането под стража.

4 Заключение

Както се вижда от политическите препоръки, България, Полша, Гърция, Словакия и Хърватия се нуждаят от сходни действия, тъй като са налице подобни алтернативни мерки, както и сходни проблеми, свързани с неприлагането им.

Необходимо е да се изгради доверие в алтернативните мерки за неотклонение не само от страна на съдиите и прокурорите, но и от страна на обществото, което би могло да доведе до засилено изискване за тяхното приложение от страна на гражданите. За да бъде постигната тази цел, е необходимо да се засили практическата използваемост и функционалност на алтернативите. Налице е солидна основа за по-широко използване на алтернативните мерки на практика, като се има предвид съществуващият списък с алтернативи, но задължително трябва да се проведе по-задълбочено обучение на магистратите. При осъществяването на този проект стана ясно, че съществува значителна възможност за промяна и подобрене и че както съдебната власт, така и адвокатите са отворени за по-нататъшно обучение и сътрудничество. Освен това сътрудничеството между държавите-членки на ЕС е новаторско начинание, изтъкнато както от съдии, така и от адвокати. Такова сътрудническа следва да включи по-всеобхватна програма от алтернативни мерки, прилагани на европейско равнище.

За да се гарантира функционалността на алтернативните мерки, освен значително увеличение на човешките ресурси, е необходима техническа подкрепа и в идеалния случай - преразглеждане на съществуващите алтернативни мерки въз основа на резултатите от оценката на тяхната ефективност. Тъй като причините за недостатъчното използване на алтернативите на задържането под стража се крият в конкретни практически недостатъци, е необходимо акцентът да се постави основно върху тях. Поради това адекватното финансиране и осигуряване на човешки ресурси са предпоставка за по-широко използване на алтернативите на задържането под стража в досъдебното производство. Това трябва да бъде последвано от обучение на съответните юридически професии - съдии и прокурори. Недостатъчният брой служители в областта на пробацията и медиаторите оказва пряко влияние върху ниския процент наложени алтернативни мерки, тъй като го прави практически невъзможно.

От друга страна, трудно е да се пренебрегне влиянието на медиите и обществеността, които изискват използването на задържането под стража в политически и социално чувствителни случаи. Ето защо следва да се инвестира в огромяване на широката общественост и журналистите в този смисъл.

Следва да се направят промени и в нормативната уредба, които са в основата на използването на задържането под стража в досъдебното производство, както и в разпоредбите, свързани с производството до началото на съдебната фаза на наказателния процес. Вниманието на законодателите следва да бъде насочено и към необходимостта от промени във финансирането на мерките за процесуална принуда. Става въпрос не само за увеличаване на броя на служителите и устройствата, които са на разположение в системата на досъдебното производство, но и за увеличаване на бюджета за обучение на практикуващите юристи, което би изградило осведоменост относно прилагането на мерките за неотклонение.

5 Източници

5.1 Законодателния актове на ЕС и други документи:

Европейска комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“. (2022 г.). Права на заподозрените и обвиняемите, които са в следствения арест (проучвателен анализ): окончателен доклад, Служба за публикации на Европейския съюз. Достъпно на: <https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366>

Европейска комисия, „Неофициален документ от службите на Комисията в контекста на приемането на Препоръката относно процесуалните права на заподозрените лица и обвиняемите, които са обект на задържане в хода на досъдебното производство, и относно материалните условия на задържане“, 15292/22, Брюксел, 2 декември 2022 г., достъпен на адрес <https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/JHA%20Non-paper%20st15292%20en22.pdf>

5.2 Доклади на Съвета на Европа

Годишна наказателна статистика на Съвета на Европа – SPACE I 2021 г. Достъпна на: https://wp.unil.ch/space/files/2022/12/SPACE-I_2021_FinalReport.pdf

Съвет на Европа. (юни, 2024 г.) Кризата с пренаселеността на затворите в Европа продължава: Доклад за 2023 г. Достъпно на адрес:

<https://www.miragenews.com/europes-prison-overcrowding-crisis-continues-1250865/>

5.3 Национална правна рамка

Български наказателно-процесуален кодекс (публикуван в ДВ, бр. 86/28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., ДВ, бр. 46/12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.)

Хърватски наказателно-процесуален кодекс (Държавен вестник, № 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130 /20, 80/22).

Гръцки наказателно-процесуален кодекс

Полски наказателно-процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс на Словакия (Закон 300/2005 Сб. от 20 май 2005 г.)

Мерките за надзор са определени в глава седма, дял II „Мерки за надзор и други принудителни мерки“ от Наказателно-процесуалния кодекс.

5.4 Други източници

Апелблат, М. (август, 2023 г.). Задържането в досъдебното производство в ЕС продължава да бъде проблем, предизвиква спор между две държави. (Брюкселски вестник). Достъпно на адрес: <https://www.brusselstimes.com/667020/pre-trial-detention-in-the-eu-continues-to-be-a-problem-and-causes-a-dispute-between-two-countries>

Бернардо, А., Белмонте, Е., Кабо, Д., Торесияс, К., Алварес дел Вайо, М., Гавиланес, М., Лаурсен, Л. (май, 2022 г.). Процентът на самоубийствата сред хората в следствения арест е два пъти по-висок от този на осъдените затворници. Достъпно на адрес: <https://civio.es/2022/05/17/europe-prisons-suicides/>

Опити за провал. (април, 2021 г.). Европа: Увеличаването на броя на задържаните в досъдебното производство подкопава върховенството на закона. Достъпно на адрес: <https://www.fairtrials.org/articles/news/europe-increase-pre-trial-detention-rates-erodes-rule-law/>

Хърд, К. и Феър, Х. (ноември, 2019 г.). Задържане в досъдебното производство и прекомерната му употреба. Институт за изследване на политиката в областта на престъпността и правосъдието, Лондонски университет „Бъркбек“. Достъпно на адрес: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf

Лиу, П., Нън, Р. и Шамбоу, Д. (2018). Икономиката на освобождаването под гаранция и задържането под стража в досъдебното производство. Проектът Хамилтън.

Морфониос, Н. (ноември, 2022 г.). Гръцките съдилища злоупотребяват със задържането под стража. Достъпно на адрес: https://www.europeandatajournalism.eu/cp_data_news/greek-courts-abuse-pre-trial-detention-2/

Шьонтайх, М. (юни 2013 г.). Прекомерното използване на задържането под стража: причини и последици. Център за изследване на престъпността и правосъдието. Достъпен на: <https://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/overuse-pre-trial-detention-causes-and-consequences>

Тайландски институт на правосъдието. (Май, 2022). Глобални тенденции в затвора 2022. Достъпен на: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

Венансио, Р., Либерато, П., дас Невес, П. и Апостоло, Дж. (Октомври, 2022). Прекомерното използване на задържането под стража в досъдебното производство: Европейският път напред. Наличен на: <https://justice-trends.press/pretrial-detention-overuse-the-european-way-forward/>